

MASOFADAN TURIB DARSLARNI TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISHDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARINING AHAMIYATI

*Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘limi
Aniq va tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi
Bahromov Mansur Maxsud o‘g‘li*

Annotatsiya: ushbu maqola masofaviy ta’limni tashkil etish shuningdek, talabalarga o‘rgantilayotgan materialni o‘zlashtirish bo‘yicha mustaqil ishlash imkoniyatini beradi. Masofaviy darsni ishlab chiqishda o‘quvchilarning tajribasini hisobga olish va ETRning zamonaviy turidan foydalanish.

Kalit so‘zlar: masofaviy ta’lim, elektron ta’lim resurslar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, avtomatlashtirilgan ta’lim.

Ta’lim jarayonining hozirgi rivojlanish sur‘atlari hamda texnologik imkoniyatlari o‘qituvchilarni o‘quv jarayonini tashkil etish va o‘tkazishning yangi usullarini izlashga undaydi. Ta’lim jarayoni va uning tashkil etish Davlat ta’lim standarti nafaqat talablarini o‘qishi uchun ta’lim tashkilotlari majbur zamonaviy Qonunchilik doirasidagi ta’sir, balki talabalar maxsus ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun masalan, nogiron bolalar yoki nogiron bolalar. Elektron ta’lim resurslari (ETR) maktablarda ham, boshqa kasb-hunar ta’lim tashkilotlarida ham masofaviy ta’lim orqali o‘qituvchilar ishida katta yordam bo‘ldi. "Elektron ta’lim resursi" tushunchasining ta’rifiga asoslanib xulosa qilish mumkinki, axborot-texnologik taraqqiyot nafaqat insonning kundalik hayotiga balki o‘quv-bilish jarayoniga ham ancha chuqur kirib bordi. Shunga ko‘ra, hozirgi kunda axborot-ta’lim muhitining tarkibiy qismlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta’lim jarayoni asosida tushunish odat tusiga kirgan. Elektron ta’lim resurslari birinchi navbatda: mobil ta’lim, masofaviy ta’lim, aralash yoki tarmoqli ta’lim kabi o‘qitishning texnologik usullari va shakllaridan foydalangan holda ta’lim jarayonini amalga oshirishga qaratilgan. Ya’ni, axborot va texnik jihozlarni o‘z ichiga olgan va ta’lim joyiga ma’lum bir aloqani bartaraf etishga imkon beruvchi ta’lim shakllari. ETR o‘zining tuzilishi va mazmuniga ko‘ra g‘oyat xilma-xil va hajmdordir. Masalan, ETR bevosita o‘quv jarayonida o‘quv yoki ma’lumotnoma materialining butun bloki sifatida yoki grafik yoki illustrasiya fragmenti bilan ta’minlangan ma’lumotlarning kichik qismi sifatida taqdim etilishi mumkin. Vositalarni tanlash yoki mazmuni o‘quv faoliyatining

maqsadi va kutilayotgan natijasiga muvofiq belgilanadi. Masofaviy ta'lim jarayonini tashkil etish xususiyatlarini hisobga olib, masofaviy ta'lim va masofaviy ta'lim tushunchasi nimani anglatishi haqida aniq tasavvur hosil qilish hamda bu tushunchalar o'quv faoliyatini tashkil etish jarayoniga qanday xususiyatlarni qo'shishini aniqlash lozim. Masofaviy ta'lim (MT) - ta'lim ob'ektlariga, o'rganilayotgan materialning asosiy qismini etkazib berishni ta'minlovchi axborot-texnik vositalar majmui, shuningdek, o'quv jarayonida talabalar va o'qituvchi xodimlar o'rtasidagi interaktiv o'zaro munosabatlar, shu jumladan, talabalarga o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish bo'yicha mustaqil ishlash imkoniyatini beradi chunki an'anaviy ta'lim tizimida dars butun ta'lim tizimining asosiy asosi hisoblanadi va uning tarkibiy qismlari o'quv jarayoni amalga oshiriladigan ish metodlari va usullarini belgilab beradi. Shunga ko'ra, axborot-texnika vositalari va ta'lim tizimining inklyuzivligini rivojlantirishning hozirgi bosqichida dars ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lishi, ilmiy va o'quv faoliyati yutuqlarining jamini aks ettirishi, talaba va uning kelajakdagi amaliy faoliyati manfaatlariga qaratilishi lozim. Masofaviy dars-muayyan vaqt doirasida o'tkaziladigan masofaviy darsni tashkil etish shakli bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilarning individual va guruh faoliyatini o'rganilayotgan material asoslarini o'zlashtirish, ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalash va rivojlantirish maqsadida, o'z o'quv materialini yaratishga yo'naltiradi. Masofadan dars o'tkazish shartlari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqa rejimiga ko'ra farq qilishi mumkin.

Avtomatlashtirilgan ish joyida bir vaqtning o'zida bir talaba bilan online offline rejimda bunday holda, joy va vaqt omili muhim emas, chunki barcha o'zaro munosabatlar kechiktirilgan rejimda tashkil etiladi. Masofaviy ta'lim jarayonida foydalanishning funksional imkoniyatlari ko'p jihatdan didaktik xususiyatlari bilan belgilanadi: interaktivlik, aloqa, o'quv materiallarini taqdim etish qobiliyati, ya'ni ko'rgazmalilik (matn, grafika, animatsiya, audio, video), multimedia, ta'lim ob'ektlarini o'rganish uchun kompyuter modellashtirishdan foydalanish, o'quv ishlarining turli turlarini avtomatlashtirish. Maxsus o'quv jarayonini boshqarish tizimlari bilan bir qatorda ta'lim mazmunini boshqarish tizimlari bilan birgalikda to'g'ri tashkil etilgan masofaviy darsdan foydalanish quyidagi vazifalarni to'liq amalga oshirish imkonini beradi:

- o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish;
- har bir o'quvchining o'quv faoliyatini o'quv tashkiloti o'qituvchisi tomonidan yakka tartibdagi ta'lim ko'magini tashkil etish;
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda guruhli o'quv faoliyatini tashkil etish;
- AKT orqali bolalarning ijtimoiylashuv darajasini oshirish.

Tarmoq resurslari, masofaviy ta'lim vositasi bo'lib, ularning didaktik xususiyatlari ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlariga (maqsadlar, kontent, usullar va ta'limning tashkiliy shakllari) faol ta'sir ko'rsatadi va uy ta'limiga muhtoj nogiron bolalarni o'qitish jarayonida pedagogikaning murakkab muammolarini belgilash va hal qilish imkonini beradi. Masofaviy darsni ishlab chiqishda o'quvchilarning tajribasini hisobga olish kerak. Shuning uchun o'qituvchilar tomonidan taqdim etiladigan o'quv va ma'lumotnoma materiallari barcha zarur tushuntirishlar va ko'rsatmalar bilan ta'minlanishi lozim. Talabaga savol berishga imkon beruvchi maslahat maydoni bo'lishi kerak. Animatsiya, video yoki ovoz bilan birga ishlaydigan yuqori sifatli grafik fayllardan tizimli foydalanishga taqdim etilgan materiallar o'zlashtirishning yuqori darajasiga ega ekanligi aniqlangan (taqqoslash uchun 65% gacha assimilyatsiya: materialni odatdagi tushuntirish paytida faqat 5-10% o'zlashtiriladi). ETR integratsiyasi orqali amalga oshiriladigan masofaviy dars doirasida ta'lim vositalari, o'quv jarayoni o'z ichiga oladi:

- 1) o'quv kitoblari (darsliklarning elektron versiyasi, o'quv qo'llanmalari, ma'lumotnomalar va boshqalar);
- 2) online o'quv qo'llanmalar.
- 3) odatiy va multimedia versiyalarida kompyuter o'qitish tizimlari;
- 4) audio, video o'quv materiallari;
- 5) masofaviy laboratoriya amaliyotlari
- 6) masofaviy turib ma'lumotlar bazasi va bilimlar bazasidan foydalanish;
- 7) masofadan turib elektron kutubxonalar va boshqalardan foydalanish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, talabalar uchun masofadan o'qitishni tayyorlash va amalga oshirishda ETRning zamonaviy turidan foydalanish. ETR tufayli o'qitishning

yangic ha yondashuv va usullari shakllandi. Bu bolalarni ta'lim jarayoniga qo'shilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, shu bilan birga, integratsiyalashgan va inklyuziv ta'lim, birinchi navbatda, jismoniy cheklangan odamlar uchun imkoniyatlarni kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alekseyev v.m. Informirovaniye obuchayushixsya o dostovernosti uchebnoy informatsii // jurnal alekseyevskoy akademii nauk. 2015. № 2 [elektronniy resurs]. Url: <http://aleksejev.ru/nauka/edu/law/00006.php>.
2. Alekseyev V.M., Ilchenko S.V. Osobennosti sovremennogo distansionnogo obucheniya kontraktnix upravlyayushix // Aktualniye problemi gumanitarnix i yestestvennix nauk. 2016. № 9-1. S. 168-171
3. Lishmanova N. A., Pimicheva M. A. Distansionnoye obucheniye i yego rol v sovremennom mire // Nauchnometodicheskiy elektronniy jurnal «Konsept». – 2016. – T. 11. – S. 2216–2220. – URL: <http://ekoncept.ru/2016/86472.htm>.
3. Bobrova, I. I. Metodika ispolzovaniya elektronnix uchebno-metodicheskix kompleksov kak sposob perexoda k distansionnomu obucheniyu // Informatika i obrazovaniye. – 2009 – N 11 – S. 124-125.
4. SANJARBEK U., YOKUTKHON K., OLIMAKHON K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 IMPACT FACTOR: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 5. – C. 103-108.
5. Ruzmatovich U. S. Et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 65-68.
6. Ураймов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.
7. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураймов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАСНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.